

COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PESQUISA NA FIOCRUZ: diagnóstico e percepção do pesquisador

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE PESQUISA

Você está sendo convidado para participar voluntariamente da pesquisa “COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PESQUISA NA FIOCRUZ: diagnóstico e percepção do pesquisador”. Você foi selecionado para compor o grupo de estudo desta pesquisa e sua participação é totalmente voluntária. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a sua instituição de pesquisa.

Este estudo tem como objetivos principais elaborar um diagnóstico dos dados de pesquisa gerados pela Fiocruz e conhecer a percepção dos pesquisadores da Fiocruz quanto ao compartilhamento e abertura destes dados.

Caso decida participar desta pesquisa, você responderá um questionário sobre sua percepção quanto ao compartilhamento e abertura de dados de pesquisa.

A resposta deste questionário levará cerca de 15 minutos. Se quiser encerrar sua participação no estudo antes dele terminar, você não será penalizado e não perderá nenhum benefício. Os questionários serão respondidos online e caso você esteja disponível poderá se voluntariar para uma posterior entrevista de 15 minutos, que será gravada em áudio. As informações obtidas serão totalmente confidenciais e os dados que identificam os participantes serão mantidos e guardados em sigilo, garantindo o anonimato do participante, o resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada.

Se os resultados forem publicados, seu nome será sempre mantido em sigilo e nunca aparecerá. A divulgação dos resultados desta pesquisa será realizada em publicações em periódicos científicos e outros formatos. Todos os procedimentos serão realizados conforme a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, que visa à proteção dos participantes de pesquisa, estabelecendo requisitos éticos e científicos que devem ser seguidos nas pesquisas envolvendo seres humanos.

Considerando-se as especificidades da pesquisa podemos afirmar que neste estudo os riscos podem ser considerados mínimos ou não significativos. Em relação aos benefícios, busca-se a elaboração de um estudo que subsidie o compartilhamento de dados de pesquisa na Fiocruz, conhecendo os tipos de dados produzidos pela Fiocruz e identificando as barreiras enfrentadas pelos pesquisadores e os estímulos e infraestruturas que devem ser criados para propiciar o compartilhamento de dados na instituição.

O Sr. (Sra.) receberá uma cópia deste termo, por correio eletrônico, onde consta o telefone, endereço eletrônico e físico do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer etapa do estudo, através do telefone 55 21 985569474, e-mail: viviane.veiga@icict.fiocruz.br ou vivianesantosveiga@gmail.com, falar com Viviane Veiga, endereço: Av. Brasil, 4365, Pavilhão Haiti Moussatché, Rio de Janeiro, CEP 21040-900. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Politécnica Joaquim Venâncio.

Fiocruz situada na Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos – EPSJV, sala 316. Tel.: (21) 3865 9710 – email: cep@epsjv.fiocruz.br

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

2. Li e concordo em participar da pesquisa e declaro dar meu consentimento eletronicamente, o que corresponderá à assinatura do TCLE, o qual poderá ser impresso se assim o desejar. Uma cópia deste termo permanecerá arquivada pelos organizadores da pesquisa. *

Marcar apenas uma oval.

Ciente e de acordo com o Termo.

Não estou ciente e/ou não quero participar da pesquisa. *Pare de preencher este formulário.*

O compartilhamento e abertura dos dados de pesquisa é um tema prioritário na agenda internacional, com ênfase no potencial de reuso destes dados. A Fiocruz está em um processo de definição de uma política institucional de abertura de dados. Neste contexto foi elaborado este instrumento para diagnóstico a partir da percepção do pesquisador da Instituição.

DADOS DE PESQUISA

EXPLICAÇÃO

Tradução nossa do texto:

"Dados de pesquisa são definidos como registros factuais (escores numéricos, documentos textuais, imagens e sons) utilizados como fontes primárias para a pesquisa científica, e que são comumente aceitos na comunidade científica como necessários para validar os resultados da pesquisa. Um conjunto de dados de pesquisa constitui uma representação sistemática, parcial, do assunto que está sendo investigado."

Fonte: U.S. National Committee for CODATA e Committee on Issues in the Transborder Flow of Scientific Data, Bits of Power Issues in Global Access to Scientific Data (Washington, D.C.: National Academy Press, 1997), <http://site.ebrary.com/id/10041138>.

**ABERTURA DE DADOS DE PESQUISA SIGNIFICA
COMPARTILHAR SEUS DADOS DE PESQUISA DE FORMA QUE
ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA SEREM CONSULTADOS E/OU
REUSADOS GRATUITAMENTE PELA SOCIEDADE.**

Dados de pesquisa

3. Quais são as suas atitudes e valores em relação a abertura de dados de pesquisa (tornar público os dados) na comunicação de pesquisa? *

Por favor indique o grau em que você concorda ou discorda com as seguintes afirmações
Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente	Não sei
Aumenta a credibilidade da minha pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contribui para a otimização do avanço científico visto que estes dados podem ser utilizados por outros pesquisadores em suas pesquisas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contribui com a transparência na conduta da pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contribui para uma maior integridade na pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contribui para a reprodutibilidade de pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Nesta nova dinâmica da ciência onde a abertura de dados de pesquisa é fundamental, qual a sua sugestão para estimular as boas práticas de compartilhamento desses dados?

5. Por favor, indique o grau de importância que as motivações abaixo tem ou teriam na sua decisão na abertura dos seus dados de pesquisa: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nada importante	Pouco importante	Importante	Muito importante
Amplia a visibilidade da minha pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Amplia a acessibilidade da minha pesquisa, garantindo que o material esteja acessível de forma estável por longo tempo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oferece maior confiabilidade, visto que o material no repositório tem credibilidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reconhecimento profissional, aumentando a visibilidade aumenta o prestígio em minha área	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço porque sou obrigado pela agência financiadora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Porque vejo boa intenção e competência dos leitores no uso do meu material compartilhado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Porque meus colegas também o fazem. Isto é comum na minha área, não vejo motivo para não fazê-lo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço porque sou obrigado pela revista científica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço porque os outros autores do artigo científico decidiram fazê-lo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço para prestígio pessoal e reconhecimento profissional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço para aumentar as possibilidades de financiamento da pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço para recompensa financeira/promoção na carreira advindo do reconhecimento profissional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faço para ajudar a melhorar a qualidade da pesquisa científica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Você já foi obrigado, pela agência de financiamento ou pela revista científica a compartilhar (UPLOAD) os seus dados de pesquisa em alguma plataforma? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, agência de financiamento.
- Sim, revista científica.
- Não, nunca.
- Ainda não, mas eu acho/sei que vai acontecer em breve.
- Eu não sei.

7. **Se o compartilhamento de dados de pesquisa se tornasse obrigatório pela instituição, qual seria a sua reação? ***

Marcar apenas uma oval.

- Eu cumpriria voluntariamente.
- Eu cumpriria, mas discordando do princípio.
- Eu não cumpriria.
- Eu não sei.
- Outro: _____

8. **Em que momento da pesquisa você compartilharia os seus dados? ***

Marcar apenas uma oval.

- Antes do aceite do artigo científico para publicação.
- Após o aceite do artigo para publicação.
- Depende. Antes ou após o aceite do artigo para publicação.
- Em nenhum momento compartilharia meus dados de pesquisa.

9. **Você, ou membro da equipe do projeto, já compartilhou os dados de pesquisa em plataforma/repositório de dados? ***

Marcar apenas uma oval.

- Não. *Ir para a pergunta 12.*
- Sim, Zenodo. *Ir para a pergunta 10.*
- Sim, Dataverse. *Ir para a pergunta 10.*
- Sim, Figshare. *Ir para a pergunta 10.*
- Sim, outro. *Ir para a pergunta 9.*

Ir para a pergunta 9.

10. **Qual o nome da Plataforma/Repositório de dados que você compartilhou ?**

11. **Qual o motivo por ter escolhido esta plataforma/repositório para o compartilhamento? ***

Marcar apenas uma oval.

- Esta plataforma é aceita/utilizada pela comunidade.
- Esta plataforma é indicada pela agência de financiamento.
- Outro: _____

12. Quem compartilhou os seus dados de pesquisa na plataforma/repositório de dados? *

Marcar apenas uma oval.

- Eu mesmo ou membro da equipe do projeto.
- A equipe da biblioteca ou equipe administrativa.
- Estudante/assistente/bolsista do pesquisador.
- Outro: _____

Ir para a pergunta 13.

13. Por favor, indique as principais razões para não compartilhar os seus dados de pesquisa em plataformas de dados. Selecione todas as alternativas que se apliquem. *

Marque todas que se aplicam.

- Porque não sei se os meus dados podem estar abertos, pois contêm informação sigilosa.
- Não tenho tempo para isto. Considero mais um trabalho.
- Não sei como fazê-lo. Precisaria de assistência/suporte.
- Há uma alta probabilidade de perder oportunidades de publicação se eu compartilhar dados.
- Com o compartilhamento de dados as minhas ideias de pesquisa podem ser roubadas por outros pesquisadores.
- Os meus dados compartilhados podem ser mal utilizados ou mal interpretados por outros pesquisadores.
- Já tentei compartilhar os meus dados de pesquisa em repositório. A ferramenta não é amigável e a tarefa se tornou muito difícil.
- Não tenho conhecimento de nenhum repositório para fazer o compartilhamento de dados.
- Na minha área não conheço ninguém que faça. Não vejo motivo para fazê-lo.
- Os colegas com quem trabalho não concordam em compartilhar os nossos dados de pesquisa no repositório.
- Para obter recompensa acadêmica preciso publicar vários artigos científicos em periódicos e reutilizo meus próprios dados de pesquisa para isto. Por isso não posso compartilhar no repositório.
- Para obter reconhecimento profissional preciso publicar vários artigos científicos em periódicos e reutilizo meus próprios dados de pesquisa para isto. Por isso não posso compartilhar no repositório.
- Os dados estão sob embargo para o compartilhamento por restrição contratual
- Outro: _____

SOBRE O AMBIENTE DA PESQUISA

14. No âmbito do seu trabalho como pesquisador ou dos projetos em que participa, você produz ou possui dados de pesquisa (dado coletado ou produzido)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não *Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 36.*

15. Desenvolve a sua pesquisa como parte de uma equipe ou individualmente? *

Marcar apenas uma oval.

- Como parte de uma equipe e com os dados geridos pela mesma.
- Como parte de uma equipe, mas cada elemento da equipe cuida dos seus próprios dados.
- Parte da pesquisa é realizada de forma independente e outra parte em equipe.
- Apenas individualmente.
- Outro: _____
-

Sobre seus dados de pesquisa

Que tipos de dados de pesquisa são produzidos/coletados na pesquisa que realiza ou em que participa? Selecione todas as alternativas que se aplicarem.

16. Por formato de arquivo: *

Marque todas que se aplicam.

- Quantitativos tabular com metadados extensivos. Ex.: SPSS (.sav ou .por), Stata (.dta), MS Access (.mdb/.accdb), DDI XML file.
- Quantitativos tabular com metadados mínimos. Ex.: MS Excel (.xls/xlsx), MS Access (.mdb/.accdb), dBase (.dbf), Open Document Spreadsheet (.ods), CSV (.csv) e Tab-delimited file (.tab).
- Geoespaciais. Ex.: ESRI Shape file (.shp; .shx; dbf; .prj; .sbx; .sbn), TIFF geo-referenciado (.tif; .tiff), CAD (.dwg), Tabular GIS attribute data.
- Qualitativos. Ex.: Texto plano ASCII (.txt), HTML (.html; .htm), MSWord (.doc; .docx), LaTeX (.tex), texto ou esquema XML (.xml), Rich Text Format (.rtf) e textual plano, UFT-8 (Unicode; .txt)
- Imagem digital. Ex.: JPEG (.jpg; .jpeg), TIFF outras versões (.tif; .tiff), JPEG 2000 (.jp2), PDF/A, PDF (.pdf), RAW image format (.raw), RAW image format (.raw).
- Áudio digital. Ex.: AIFF (.aif), MP3 - MPEG1 (.mp3), FLAC (.flac), WAVE (.wav),
- Vídeo digital. Ex.: MPEG-4 High Profile (.mp4), Motion JPEG 2000 (.jp2)
- Documentação e Scripts. Ex.: Plano (.txt), XML, (.RTF), (.odt), (.pdf), HTML (.htm; .html), MS Word (.doc; .docx) ou MS Excel (.xls; .xlsx)
- Outro: _____

17. Por tipologia: *

Marque todas que se aplicam.

- Planilhas e/ou textos.
- Cadernos de laboratório, cadernos de campo, diários.
- Transcrições.
- Dados clínicos.
- Vídeos (imagens em movimento).
- Áudios.
- Imagens.
- Respostas de questionário.
- Artefatos, espécimes, amostras.
- Coleção de objetos digitais adquiridos e/ou gerados durante o processo de pesquisa.
- Dados estatísticos.
- Modelos, algoritmos, scripts.
- Software de análise, software de simulação, esquemas.
- Metodologias e workflows.
- Procedimentos operacionais padrão e protocolos.
- Outro: _____

18. Por origem dos dados: *

Marque todas que se aplicam.

- Dados observacionais (aqueles gerados a partir de observações diretas, por exemplo a temperatura do oceano em uma data específica, a atitude dos eleitores antes de uma eleição).
- Dados computacionais ou de simulação (aqueles originados a partir da execução de um modelo de computador ou simulação).
- Dados experimentais (aqueles originados a partir de experiências, tais como medições de padrões de expressão genética, taxas de reação química, ou desempenho de um motor).
- Dados de registros (aqueles gerados por empresas públicas ou privadas e que também são úteis para a pesquisa científica, social e humanística).
- Outro: _____

19. Pela fase da pesquisa: *

Marque todas que se aplicam.

- Dados brutos (ou crus).
- Dados derivados ou compilados.
- Dados canônicos ou dados referenciais.

20. Quanto a proteção dos dados: *

Marque todas que se aplicam.

- Dados sem sigilo (ostensivos).
- Dados sensíveis (aqueles potencialmente sigilosos, porém ainda não submetidos à análise de sua confidencialidade ou classificação).
- Dados pessoais (relacionados a pessoa natural identificada ou identificáveis) e dados pessoais sensíveis (relacionados com política, religião, saúde ou vida sexual, etc.).
- Dados que geraram ou que podem gerar patentes.
- Dados com parcerias interinstitucionais.
- Outro: _____

21. Pensando em um projeto típico, em valores aproximados, qual é o volume total do conjunto de dados (datasets) acumulados por você ou pelo grupo de pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

- Menor que 1 GB.
- Maior que 1 GB e menor que 10 GB.
- Maior que 10 GB e menor que 100 GB.
- Maior que 100 GB e menor que 1 TB.
- Maior que 1 TB e menor que 10 TB.
- Maior que 10 e menor que 100 TB.
- Mais de 100 TB.
- Não sei.

22. São realizadas com regularidade cópias de segurança (backup) dos dados de pesquisa produzidos pelo pesquisador ou pelo seu grupo? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim. *Ir para a pergunta 22.*
- Não. *Ir para a pergunta 24.*
- Não sei. *Ir para a pergunta 24.*

23. Quem é o responsável pela realização das cópias de segurança (backup) dos dados de pesquisa produzidos pelo pesquisador ou pelo seu grupo? *

Marcar apenas uma oval.

- Responsável do centro de investigação.
- Coordenador de projeto.
- Participante de projeto.
- Aluno de doutoramento.
- Não sei.
- Outro: _____

24. Com que frequência é feita a cópia de segurança (backup)? *

Marcar apenas uma oval.

- Diariamente.
- Semanalmente.
- Mensalmente.
- Ad hoc.
- Não sei.
- Outro: _____

25. Que tipo de dados de pesquisa preserva usualmente? *

Marcar apenas uma oval.

- Tudo.
- Dados críticos para o projeto.
- Dados críticos para publicação.
- Não sei.
- Outro: _____

26. Onde são guardados estes dados de pesquisa? *

Marque todas que se aplicam.

- Disco rígido de desktop.
- Disco rígido de computador portátil.
- Disco externo.
- Servidor local.
- Servidor nacional.
- Servidor internacional.
- CD/DVD.
- USB/Flash drive.
- Armazenamento de arquivos na nuvem (ex.: Dropbox/Google Drive/Onedrive).
- Outro: _____

27. Marque se você já utilizou ou utiliza alguns dos padrões abaixo para armazenar ou compartilhar seus dados de pesquisa? *

Marque todas que se aplicam.

- Não sei ou não utilizo nenhum padrão.
- HL7
- SNOMED-CT
- TISS
- HL7 CDA
- DICOM
- LOINC
- ISBT 128
- ISO 13606-2
- IHE-PIX
- CID
- CIAP-2
- TUSS
- CBHPM
- OpenEHR
- Outro: _____

28. Atualmente, possui algum plano de gestão de dados da sua pesquisa (por exemplo, política de preservação de dados, de gestão de registros, de compartilhamento e/ou de estratégia de eliminação de dados)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim. *Ir para a pergunta 28.*
- Não. *Ir para a pergunta 29.*
- Não sei *Ir para a pergunta 29.*

29. Qual foi o principal motivo para o desenvolvimento desse plano de gestão de dados? *

Marcar apenas uma oval.

- Requisito da pesquisa para acessar, analisar e consultar dados de outros.
- Exigência do financiador do projeto.
- Exigência da revista científica.
- Tamanho da equipe do projeto (ou seja, vários criadores e utilizadores de dados).
- Volume de dados associados ao projeto.
- Complexidade de dados associados com o projeto (por exemplo, vários formatos).
- Ausência de política de gestão de dados no grupo de pesquisa.
- Outro: _____

Ir para a pergunta 30.

30. **Por favor, indique o principal motivo para não possuir um plano de gestão de dados. ***

Marcar apenas uma oval.

- Não é necessário/ adequado à área ou grupo de pesquisa.
- Não é exigido pelo financiador do projeto.
- Tempo e esforço necessários.
- A falta de formação/ conhecimentos no grupo de pesquisa.
- A falta de apoio local / orientação.
- Ausência de política de gestão de dados no grupo de pesquisa.
- Não sei.
- Outro: _____

Ir para a pergunta 30.

31. **Após a “conclusão” de uma pesquisa os dados produzidos pelo pesquisador ou pelo seu grupo de pesquisa são reutilizados? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim. *Ir para a pergunta 31.*
- Não. *Ir para a pergunta 32.*

32. **Após a “conclusão” de uma pesquisa, com que frequência são reutilizados os dados produzidos pelo pesquisador ou pelo seu grupo de pesquisa nas atividades abaixo? ***

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito frequente	Frequente	Pouco frequente	Nunca	Não sei
Outros projetos de pesquisa	<input type="radio"/>				
Atividades de ensino	<input type="radio"/>				
Dissertação	<input type="radio"/>				
Tese	<input type="radio"/>				
Artigo Científico	<input type="radio"/>				

33. **Pensando em um projeto típico, com relação ao tipo de acesso, qual é o estado habitual dos seus dados? ***

Marcar apenas uma oval.

- São todos de acesso aberto imediato.
- São de acesso aberto após período de embargo .
- Acesso restrito ao grupo/ projeto de pesquisa.
- Acesso restrito ao pesquisador.
- Outro: _____

34. Qual o período de preservação estimado? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano.
- De 1 a menos de 3 anos.
- De 3 a menos de 5 anos.
- De 5 a menos de 10 anos.
- De 10 a menos de 20 anos.
- De 20 a 100 anos.
- Indefinido.
- Não sei.
- Outro: _____

35. Qual a dimensão “final” estimada dos dados (tendo por exemplo um projeto típico)? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 GB.
- De 1 a menos de 10 GB.
- De 10 a menos de 100 GB.
- De 100 GB a menos de 1 TB.
- De 1 a menos de 10 TB.
- Acima de 10 TB.
- Não sei.

36. Por favor, indique quais tipos de serviços você gostaria que a Fiocruz fornecesse para garantir o acesso a esses dados no futuro (Marque tantos quantos forem os serviços desejados.): *

Marque todas que se aplicam.

- Serviços de armazenamento e preservação.
- Sistema de backup de arquivos.
- Apoio técnico na elaboração de planos de gestão de dados.
- Formação e consultoria na gestão de dados de pesquisa.
- Serviços de compartilhamento e acesso a dados.
- Informação sobre repositórios temáticos de dados.
- Identificação de normas e esquemas disciplinares de descrição de dados.
- Outro: _____

PERFIL

SOBRE VOCÊ

37. Qual o seu sexo? *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro: _____

38. Qual a sua idade? *

39. Qual o seu grau de instrução? Assinale, por favor, apenas o nível mais elevado. *

Marcar apenas uma oval.

- Graduação.
- Curso de Especialização.
- Mestrado.
- Doutorado.
- Pós-doutorado.

40. Indique, por favor, a categoria que ocupa na carreira de pesquisa. *

Marcar apenas uma oval.

- Pesquisador.
- Pesquisador com bolsa de produtividade.
- Bolsista.
- Outro: _____

41. Indique a sua unidade na Fiocruz: *

Marcar apenas uma oval.

- COC
- ENSP
- ESPJV
- ICTB
- ICICT
- FARMANGUINHOS
- BIOMANGUINHOS
- INCQS
- INI
- IFF
- IOC
- CDTS
- FIOCRUZ ÁFRICA
- FIOCRUZ AMAZÔNIA
- FIOCRUZ BAHIA
- FIOCRUZ PARANÁ-ICC
- FIOCRUZ PERNAMBUCO
- FIOCRUZ MATA ATLÂNTICA
- FIOCRUZ PETRÓPOLIS
- FIOCRUZ CEARÁ
- FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL
- FIOCRUZ PIAUÍ
- FIOCRUZ RONDÔNIA
- Presidência
- VPEIC
- VPAAPS
- VPGDI
- VPPCB
- VPPIS
- Outro: _____

42. Qual o perfil da sua atividade/responsabilidade? *

Marcar apenas uma oval.

- Responsável pelo Laboratório de Pesquisa.
- Coordenador de Projeto.
- Líder de grupo de pesquisa da Fiocruz certificado pelo CNPq
- Participante de Projeto.
- Aluno de doutorado.
- Aluno de Mestrado.
- Outro: _____

43. Em qual principal área científica atua? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciências Exatas e da Terra *Ir para a pergunta 43.*
- Ciências Biológicas *Ir para a pergunta 44.*
- Engenharias *Ir para a pergunta 45.*
- Ciências da Saúde *Ir para a pergunta 46.*
- Ciências Agrárias *Ir para a pergunta 47.*
- Ciências Sociais Aplicadas *Ir para a pergunta 48.*
- Linguística, Letras e Artes *Ir para a pergunta 51.*
- Multidisciplinaridade/ Interdisciplinaridade *Ir para a pergunta 50.*
- Outro: _____ *Ir para a pergunta 51.*

Ir para a pergunta 51.

44. Qual sua subárea de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Matemática
- Probabilidade e Estatística
- Ciência da Computação
- Astronomia
- Física
- Química
- Geociências
- Oceanografia

Ir para a pergunta 51.

45. Qual sua subárea de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Genética
- Morfologia
- Fisiologia
- Bioquímica
- Biofísica
- Farmacologia
- Imunologia
- Microbiologia
- Parasitologia
- Ecologia
- Oceanografia
- Botânica
- Zoologia

Ir para a pergunta 51.

46. Qual sua subárea de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Engenharia Civil
- Engenharia Sanitária
- Engenharia de Transportes
- Engenharia de Minas
- Engenharia de Materiais e Metalúrgica
- Engenharia Química
- Engenharia Nuclear
- Engenharia Mecânica
- Engenharia de Produção
- Engenharia Naval
- Engenharia Oceânica
- Engenharia Aeroespacial
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Biomédica

Ir para a pergunta 51.

47. Qual sua subárea de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Medicina
- Nutrição
- Farmácia
- Odontologia
- Enfermagem
- Saúde Coletiva
- Educação Física

Ir para a pergunta 51.

48. Qual sua subárea de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Agronomia
- Recursos Florestais
- Engenharia Florestal
- Engenharia Agrícola
- Zootecnia
- Medicina Veterinária
- Recursos Pesqueiros
- Engenharia de Pesca
- Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Ir para a pergunta 51.

49. Qual sua subárea de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Direito
- Administração
- Turismo
- Economia
- Arquitetura e Urbanismo
- Planejamento Urbano e Regional
- Demografia
- Ciência da Informação
- Museologia
- Comunicação
- Serviço Social
- Desenho Industrial
- Economia Doméstica

Ir para a pergunta 51.

50. Qual sua subárea de atuação?

Marcar apenas uma oval.

- Filosofia
- Teologia
- Sociologia
- Antropologia
- Arqueologia
- História
- Geografia
- Psicologia
- Educação
- Ciência Política

Ir para a pergunta 51.

51. Qual sua subárea de atuação?

Marcar apenas uma oval.

- Biodiversidade
- Biomedicina
- Administração Hospitalar
- Ciências Sociais
- Zoologia
- Meio Ambiente
- Ciências Agrárias
- Sociais e Humanidades
- Engenharia/Tecnologia/Gestão
- Saúde e Biológicas
- Bioética

Ir para a pergunta 51.

52. Caso queira, compartilhe qualquer comentário, crítica ou sugestão sobre a abertura de dados de pesquisa.

RESULTADOS DA PESQUISA

53. Insira seu nome.

ENTREVISTA

54. Você estaria disposto a participar de uma entrevista de cerca de 15 minutos sobre o tema? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim.
- Não. *Pare de preencher este formulário.*

55. Escolha a data de sua preferência:

Exemplo: 15 de dezembro de 2012
